

O‘ZBEKISTON SAN‘ATSHUNOSLIGI RIVOJLANISHIDA BADIY KO‘RGAZMALAR DIREKSIYASINING O‘RNI

Zuxra Zaynutdinova

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti “San‘at tarixi va nazariyasi”
kafedrası o‘qituvchisi, s.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417051>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Badiiy akademiyasi tasarrufidagi Badiiy ko‘rgazmalar direksiyasining mamlakatda san‘atshunoslikni rivojlantirish, bo‘lajak mutaxassislarga 60 yildan ortiq davr mobaynida ilm va tajriba maskani vazifasini bajarib kelayotgani yoritilgan.

Аннотация. В статье освещается деятельность Дирекции художественных выставок при Академии искусств Узбекистана, которая уже более 60 лет вносит значительный вклад в развитие искусствоведения в стране и является важным центром знаний и профессиональной подготовки будущих специалистов.

Annotation. This article highlights the activities of the Directorate of Art Exhibitions at the Academy of Arts of Uzbekistan, which has made a significant contribution to the development of art history in the country for over 60 years and serves as an important center for knowledge and professional training for future specialists.

Kalit so‘zlar: badiiy, direksiya, san‘at, ko‘rgazma, akademiya, rassom, madaniyat, fond, muzey, ijod.

Ключевые слова: художественный, дирекция, искусство, выставка, академия, художник, культура, фонд, музей, творчество.

Keywords: artistic, directorate, art, exhibition, academy, artist, culture, fund, museum, creativity.

O‘zbekistonda Badiiy ko‘rgazmalar direksiyasiga 1959 yilda asos solingan bo‘lib, direksiyasiga ega sobiq ittifoq davlatlari orasida o‘z nufuzini saqlab qolgan yagona ko‘rgazmalar direksiyasi bugungi kunga qadar respublikamizda va xorijiy mamlakatlarda badiiy ko‘rgazmalarni tashkillashtirish, O‘zbekiston san‘atini mamlakatimiz va dunyo miqyosida xalqaro va respublika ko‘rgazmalari orqali targ‘ib etish bilan shug‘ullanadi. Tashkilot butun faoliyati davomida O‘zbekistondagi muzeylar va galereyalar bilan hamkorlikda keng ko‘lamli doimiy va ko‘chma ko‘rgazmalarni tashkil etib kelmoqda. Direksiyaning yillar mobaynida yig‘ib, boyitib kelgan o‘n besh mingdan ortiq tasviriy va amaliy san‘at asarlarini mujassam etgan fondiga egaligi uni ixtisoslashtirilgan muzey muassasasi hisoblanishining asosidir.

Direksiyaning tashkil etilgan davri O‘zbekistonda tasviriy san‘atning Yevropa ko‘rinishlari shakllangan va mustahkamlangan bosqichiga to‘g‘ri keladi. Mamlakat badiiy hayotida avval kuzatilmagan muhim o‘zgarishlar ro‘y berdi. 1954-yili Toshkent teatr institutida tasviriy san‘at fakulteti ochilib, ushbu dargoh teatr va rassomlik institutiga aylanishi muhim tarixiy voqea hisoblanadi. Tasviriy san‘at bilan jiddiy shug‘ullanish istagida bo‘lganlar Rossiya badiiy ta‘lim oliygohlarini o‘qib kelgan bo‘lsalar, endilikda bunday imkoniyat vatanimizda ham yaratilishi milliy tasviriy san‘atimizning rivojlanishiga asos soldi. Jumladan bir yil avval 1953-yilda I.E.Repin nomidagi Leningrad rangtasvir, haykaltaroshlik va me‘morlik institutini keyinchalik ijodi va pedagoglik faoliyati bilan milliy san‘atimizga ulkan xissa qo‘shgan qator

o‘zbek rassomlari - Ne‘mat Qo‘ziboyev, Rahim Axmedov, Tachat Oganosov, Mannon Saidovlar o‘qib keldilar. Mahalliy rassomlar safi kengayishi natijasida respublika va butunittifoq miqyosida ko‘rgazmalar tashkil etishga ehtiyoj kuchaydi. 1954-yildayoq respublika badiiy ko‘rgazmasi o‘tkazilib, unda 30-40 yillar faol ijod qilgan rassomlar bilan bir qatorda yosh rassomlar o‘zlarining portret etyudlari, tarixiy va janrli kartinalari bilan ishtirok etganliklari haqida R.Toqtosh o‘zining “Изобразительное искусство Узбекистана” monografiyasida ma‘lumot beradi¹.

Badiiy ko‘rgazmalar va panoramalar direksiyasining birinchi direktori etib rassom, san‘atshunos, SSSR Madaniyat vazirligining madaniy merosni saqlash bo‘yicha vakil eksperti Tkachenko Kuzma Fedorovich tayinlandi.

1959 yildan 1972 yilgacha direksiyadagi faoliyati davomida u juda ko‘p ishlarni amalga oshiradi. Avvalo bu davr boshida direksiya endigini shakllana boshlaydi, uning faoliyati nizomi tuziladi, ilk ko‘rgazmalari tashkil etiladi, fond bo‘limiga asos solinadi. Xisobotlarida “Badiiy ko‘rgazmalar direksiyasi va panoramalar”ning ko‘rgazma faoliyati rivojlanishi va fond asarlari boyishi bilan yangi binoga ehtiyoj sezilayotgani haqida ma‘lumotlar orqali² Markaziy ko‘rgazmalar zali qurilishi farmoniga erishadi.

Ilmiy-ma‘rifiy vazifalar ko‘rgazmalar direksiyasi faoliyatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Ko‘rgazmalar doirasida ilmiy seminarlar, konferensiyalar, ijodiy uchrashuvlar, mahorat darslari o‘tkaziladi, shahar va istirohat bog‘larida ko‘chma ko‘rgazmalar tashkil etilib, tomoshabinlarga zamonaviy san‘atning murakkab masalalarini to‘g‘ri yo‘naltirish imkonini beradi.

Ko‘rgazmalar direksiyasi tadqiqotchilari jamoasi oldida mavjud san‘at asarlarini raqamlashtirish jarayoni doirasida ularning yuqori sifatdagi tasvirga tushirish va ularni maxsus elektron bazaga joylashtirish, shu bilan birga, hali keng jamoatchilikka tanish bo‘lmagan, yosh rassomlarning ijodiy asarlarini kolleksiyaga qo‘shish orqali kolleksiya tarkibini boyitish rejasi amalga oshirilishi kutilmoqda. Bularning barchasi zamonaviy O‘zbekiston san‘atining turfa qirralarini yoritishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, Ko‘rgazmalar direksiyasi fondlari O‘zbekiston muzey fondining salmoqli va betakror qismini tashkil etadi. Bu fondlar nafaqat miqdoriy ko‘lam, balki san‘at asarlarining uslubiy xilma-xilligi, tematik boyligi va tarixiy ahamiyati bilan ham ajralib turadi. Ularda XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida faoliyat yuritgan yetuk rassomlar, shuningdek, yangi avlod ijodkorlarining asarlari jamlangan bo‘lib, ular zamonaviy o‘zbek tasviriy san‘atining shakllanishi, yo‘nalishlari va estetik izlanishlarini aks ettiradi.

Bundan tashqari, Badiiy ko‘rgazmalar direksiyasi ilmiy xodimlari zimmasiga O‘zbekiston tasviriy san‘ati bo‘yicha kataloglarni va ilmiy-populyar nashrlarni tayyorlash va nashr etishdan iboratdir. Bu doirada nafaqat kataloglar, balki ko‘rgazmalarga oid bukletlar, reklama materiallari, metodik qo‘llanmalar, shuningdek, “O‘zbekiston rangtasvir antologiyasi”³, “O‘zbekiston haykaltaroshligi antologiyasi”⁴ kabi keng qamrovli albomlar chop etilishi ko‘zda tutilgan.

¹ Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана – Тошкент, 1972. – С. 199

² Ўзбекистон Миллий архиви Р-2296. Опись 5. Ед.хр. 8. 23-варақ. Положение, отчет о работе и переписка с Дирекцией художественных выставок и панорам УзССР по вопросам экспозиции фондов произведений изобразительного искусства.

³ Ўзбекистон тасвирий санъати антологияси. 1 жилд. Рангтасвир: альбом. – Тошкент. 2009

⁴ Ўзбекистон тасвирий санъати антологияси. 2 жилд. Ҳайкалтарошлик: альбом. – Тошкент. 2011.-224 б.

Ushbu nashrlar milliy san’atni ommalashtirish, uni xalqaro maydonga olib chiqish hamda yosh avlodda estetik did va madaniy merosga hurmat ruhini shakllantirish yo’lida muhim bosqich hisoblanadi.

Shunday nashrlardan Badiiy ko’rgazmalar direksiyasi faoliyatining 60-yilligiga bag’ishlab tashkilot tomonidan tarixiy faoliyatni aks ettiruvchi albom 2021 yilda nashr etildi. Ushbu albomda Badiiy ko’rgazmalar direksiyasining tarixiy faoliyati, san’at va madaniyat sohasidagi o’rni, hamda o’z davridagi muhim hodisalar va shoh asarlar aks ettirilgan. Shuningdek, albomda direksiyaning ilmiy tadqiqotlari, muzeylar bilan hamkorlikda olib borilgan ishlari va ularning natijalari haqida ma’lumotlar ham keltirilgan. Bularning barchasi bilan direksiyaning ko’rgazmalar bo’limi amalga oshiradi. Mazkur bo’lim BKDning asosiy faoliyatini olib boruvchi bo’limi hisoblanib, xalqaro, respublika miqyosidagi yirik va kichik ko’rgazmalar tashkil etadi. 2011 yilga qadar BKD ko’rgazmalarini ZSM - Zamonaviy san’at markazi (Toshkent Fotosuratlar uyi)da, so’ngra bugungi kunga qadar MKZ - Markaziy ko’rgazmalar zalida tashkil etib kelmoqda. Bundan tashqari respublika va chet el bo’ylab ko’chma ko’rgazmalarini tashkillashtirish, ko’rgazma bo’yicha ilmiy qo’llanma va reklama materiallarini tayyorlash, O’zbekiston san’ati, jumladan BKD fond asarlari asosida ilmiy nashrlar tayyorlash, fondni to’ldirish va ilmiy o’rganish, ko’rgazmalar faoliyatini arxivlashtirish faoliyati bilan shug’ullanib keladi.

Bundan tashqari Badiiy ko’rgazmalar direksiyasi faoliyatida quyidagi bo’limlar mavjud bo’lib, ularning har biri o’z vazifasini bajaradi:

BKDning ilmiy ekspert–metodik kengashi BKDning bo’lim boshliqlari – ilmiy xodimlar, taklif qilingan ekspertlar va ilmiy ishlar bo’yicha direktor o’rinbosari tomonidan boshqariladi. Muzei muassasasi va ko’rgazma zali sifatida badiiy ko’rgazmalar direksiyasining vazifasi muhim va mas’uliyatli. U maxsus madaniy funksiyaga ega – ma’rifat, axborot va estetik tarbiya o’chog’idir⁵. BKD kolleksiyasiga 1991 yildan 1997 yilga qadar yangi asarlar O’zbekiston Madaniyati Ishlari vazirligi Ekspert komissiyasi orqali qabul qilingan. 1997 yildan 2007 yilga qadar – O’zbekiston Badiiy akademiyasi ekspert komissiyasi va BKD ekspert metodik komissiyasi orqali, 2007 yildan hozirgi kunga qadar kolleksiyaga yangi qabullar O’zBA Ekspert komissiyasi orqali shakllanadi va BKD uchun shu maqsadda ajratiladigan byudjet mablag’idan to’lovlar amalga oshiriladi.

Kutubxonada Badiiy Ko’rgazmalar Direksiyasi tomonidan tashkil etilgan ko’rgazmalar faoliyati arxivi, ilmiy xodimlar uchun san’at sohasiga oid ilmiy-uslubiy adabiyotlar to’plangan. Kutubxona fondi so’nggi yillarda san’atga oid nashrlar, (“San’at” jurnali, “O’zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasi) Badiiy ko’rgazmalar direksiyasi mablag’lari hisobidan nashr ettirilgan albomlar va kataloglar hisobiga boyitilib bormoqda. Kutubxonadagi kitoblar bugungi kunda Markaziy ko’rgazmalar zali hududidagi uncha katta bo’lmagan omborxonada saqlanmoqda.

Badiiy ko’rgazmalar direksiyasining fondi mamlakatimizdagi yirik va badiiy jihatdan muhim to’plamlardan biri hisoblanib, tasviriy san’at kolleksiyasi XX-XXI asr ijodkorlarining san’at asarlarini qamrab oladi.

Ko’chma ko’rgazmalar tashkil etishdan tashqari fondga asarlarni qabul qilishning yana bir maqsadi respublikaning boshqa muzei va galereyalarini san’at asarlari bilan to’ldirish ham tashkilot nizomida belgilangan⁶. 1960-yilning mart oyidan dekabr oyiga qadar BKDvaP (Badiiy

⁵ Бадий кўргазмалар дирекцияси: альбом-каталог.-Тошкент. 2021.-128 б.

⁶ Ўзбекистон Миллий архиви Р-2296. Опись 5. Ед.хр. 8. 4-варақ. Положение, отчеты о работе и переписки с Дирекцией художественных выставок и панорам по вопросам экспозиции фондов произведений изобразительного искусства. 1958-1961.

ko‘rgazmalar direksiyasi va panoramalar) Davlat ekspert komissiyasi tomonidan 203 ta san‘at asarlari sotib olingan va o‘tkazib berilgan. Umumiy shu kungacha BKDvaP tomonidan O‘zSSR Madaniyat Vaziri buyrug‘iga asosan Samarqand, Buxoro va Termiz muzeylariga 372 ta asarlar o‘tkazilgan. Shunday qilib, 1960 yil oxirida O‘zSSR BKDvaP fondida 519 ta asar saqlangan⁷. 1974 yilda esa bu ko‘rsatgich 4,5 mingtaga yetgan⁸.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Badiiy Ko‘rgazmalar Direksiyasining tashkil topishi va rivojlanishi mamlakatdagi san‘at va madaniyatning muhim davrlarini, shuningdek, milliy san‘atning o‘zgarishlarini ifodalagan. Ushbu tashkilot 1959 yilda tashkil topganidan beri, ko‘rgazmalar orqali tasviriy san‘atni ommaga taqdim etish, muzey va galereyalar bilan hamkorlikni mustahkamlash va san‘atning zamonaviy yo‘nalishlarini ommalashtirish maqsadida katta ishlar olib bordi.

Tashkilotning rivojlanishi davomida uning rahbarlari, har birining o‘zining unga xos yondashuvi va aniq maqsadlari bilan, san‘at va madaniyatni yangi bosqichlarga olib chiqishga harakat qildilar. Har bir rahbarlik davrida ilmiy tadqiqotlar, ko‘rgazma tashkilotlari va san‘at asarlarini targ‘ibotida muhim natijalarga erishildi.

O‘zbekiston Badiiy Ko‘rgazmalar Direksiyasining faoliyati tasviriy va amaliy san‘at asarlarini yeg‘ish, saqlash va targ‘ib qilish, milliy va xalqaro san‘at muhitini shakllantirishda muhim rol o‘ynagan. Ushbu tashkilotning rivojlanish jarayonida milliy san‘atning qadriyatlarini saqlash va uni jahon san‘atiga tanitish tashkilotning ustuvor maqsadi ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана. (вторая половина XIX в. – шестидесятые годы XX в) – Ташкент: Фан, 1972. – 280 с.
1. Бадий кўргазмалар дирекцияси: альбом-каталог.-Тошкент. 2021.-128 б.
2. Собрание дирекции художественных выставок Академии художеств Узбекистана. / Кодзаева Л., Мирзабаева Л., Зайнутдинова З. -Ташкент, 2024.- 448 с.
3. Кодзаева Л. Выставочная деятельность: достижения и проблемы // San‘at – 2007. № 2. – С. 10-14
4. Сазиков А. Первые выставки академии художеств СССР (1948–1956) // Academia. 2020. № 1. С. 89–103. DOI: 10.37953 / 2079-0341-2020-1-1-89-103.
5. BKD arxiv ma‘lumotlari.
6. Ўзбекистон Миллий архиви Р-2296. Опись 5. Ед.хр. 8. 23-варақ. Положение, отчет о работе и переписка с Дирекцией художественных выставок и панорам УзССР по вопросам экспозиции фондов произведений изобразительного искусства.

⁷ Ўзбекистон Миллий архиви Р-2296. Опись 5. Ед.хр. 8. 23-варақ. Положение, отчет о работе и переписка с Дирекцией художественных выставок и панорам УзССР по вопросам экспозиции фондов произведений изобразительного искусства.

⁸ Ўзбекистон Миллий архиви Р-2487. Опись 3. Ед.хр. 3984. 3-варақ. Докладная записка Дирекции художественных выставок и панорам о деятельности за период с 1964-1974гг.